

„Tropiąc zapomniane duchowe ścieżki” – wokół książki Michała Łuczyńskiego *Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków*

Aleksandra Dobrowolska

ORCID:

Reviewed book

Michał Łuczyński

Mity Słowian. Śladami świętych wierzeń przodków

Szczecin: Wszechnica Triglawa, 2022.

ISBN: 978-83-62586-70-7, ss. 426.

Aleksandra Dobrowolska, magister inżynier architektury krajo-
brazu od roku 2019; jej kariera naukowa związana jest głównie
ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
gdzie otrzymała rzeczony tytuły, zwieńczona została obroną
pracy magisterskiej z zakresu landscape archeology pt.: *Kon-
cepcja miejsca kontemplacji na podstawie analizy prasłowiańskich
miejsz kultu*; aktualnie poza środowiskiem *stricte* akademickim,
nadal aktywna naukowo; pisuje autonomiczne, niezależne ar-
tykuły do magazynów naukowych oraz popularnonaukowych,
głównie z zakresu landscape archeology, który to kierunek stał
się jej główną pasją badawczą; ostatnia publikacja to *Słowiańskie
ofiary z ludzi w obliczu źródeł pisanych oraz badań archeologic-
znych*, która ukazała się na łamach magazynu „Gniazdo” 2021,
nr 1; autorka książki z opowiadaniem typu horror *Bestiariusz
słowiański. Opowiadania demoniczne*; recenzent książkowy,
współpracuje głównie z polskimi pisarzami, promuje czytelnic-
two; scenarzysta projektu filmowego „Demony słowiańskie”.

olodobrowolsko@gmail.com

Facta Ficta Journal
of Theory, Narrative & Media

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.10430622

Dla niniejszego eseju autorka wybrała być może zbyt poetycki tytuł, jednak w jej odczuciu ścisły, aczkolwiek na wskroś humanistyczny umysł Michała Łuczyńskiego dość brutalnie potraktował zarówno temat, jak i tezy dużo starszych naukowców próbujących swych sił w odtwarzaniu mitologii słowiańskiej. Myśląc o niej oraz o odpowiedzi na pytanie, gdzie należy szukać podań mitologicznych, od razu przychodzi mi na myśl cytat jednego z pierwszych polskich etnografów, Zoriana Dołęgi Chodakowskiego¹:

Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy, i wśród płasów prostoty, odzywają się imiona bogów zapomnianych (Dołęga Chodakowski 2014: 9-10).

Czy aby na pewno to słuszna droga? Autor dowodzi, że nie zawsze, skupiając się na badaniach folklorystyki porównawczej i elementach lingwistyki. Tym samym chciałabym zorientować swoje rozważania na problemie badań nad religią wczesnych Słowian zawartych w książce. Choć nie będą one łatwe, w końcu „Fałszywa jasność to tylko inna nazwa mitu. Mit zawsze był niejasny i zarazem przekonujący” (Arondo & Horkheimer 2010: 12). Ten swoisty dymorfizm poznawczy prowadzi wręcz do rangi urastającego sporu religijnego toczącego od przeszło trzystu lat lub nawet dłużej w momencie, w którym sięgamy po fałszywy panteon Długosza. Niemniej ta droga i jej przejście, jakkolwiek niełatwe by to nie było zadanie, prowadzi przecież do szerszego poznania samego siebie i własnych korzeni, gdyż „byliśmy więc oczekiwani na ziemi, a zatem jak każdemu pokoleniu przed nami, dana jest słaba mesjańska siła, do której przeszłość zgłasza roszczenia” (Beniamin 2012: 312).

¹ Właściwie Adam Czarnocki.

Kontrowersje w badaniach mitologii słowiańskiej

Pierwszy i, jak się zdaje, ostateczny argument tak zwanych hiperkrytyków² sprowadza się do małej liczby, bądź nawet braku (szczególnie obiektywnych) źródeł dotyczących mitologii pogańskich Słowian. Nie można temu całkowicie odmówić prawdy. Leszek Słupecki (Słupecki 2009) w książce na temat rozważań o budowlach kultowych Słowian, Skandynawów i ich rytuałów generalnie, komentuje wartość historycznych źródeł pisanych. Dochodzi do wniosku, że przede wszystkim chrześcijańska nomenklatura szkodzi i zaburza ich odbiór wśród współczesnych badaczy, po wtóre w czasach, w których relacje były spisywane, pogańskie religie zawierały już elementy katolickie (synkretyzm). Niemniej już same opisy świątyń i posągów z artefaktami świadczącymi o ich przymiotach są wystarczającym dowodem na rozbudowaną mitologię Słowian, nawet jeśli nie zachowała się w takiej formie, jaką znamy z pism Jana Parandowskiego. Jest i druga strona tego sporu. Niemożliwością jest współczesna ocena pisarzy lub badaczy szukających treści „ku pokrzepieniu serc”, czy to w celach propagandowych, czy patriotycznych. Niemniej musimy wyzbyć się złudzeń, jakie raczkująca nauka o mitologii słowiańskiej podawała nam trzysta czy sto lat temu i podsuwa do tej pory, choć raczej w świecie pseudonauki. Badacze słowiańszczyzny niejednokrotnie byli tak zdeterminowani w drodze do sukcesu, że sięgali nie tylko po nadinterpretacje, ale nawet dokonywali, rzecz można, pewnego rodzaju zafałszowań. To do tej pory wywołuje, jak się zdaje, zupełny chaos na polu badawczym. Widoczne jest to szczególnie w dobie przedruków i popularyzacji na szeroką skalę pseudonauki czerpiącej nie tylko z niepewnych źródeł i teorii spiskowych, ale również umysłów podążających zachłannie za ulotną sławą czy pieniądzem. Determinacja ta, zafałszowana, pęd za zyskiem obywateli się kosztem prawdy i nauki samej w sobie. Receptą na nasze bolączki i ów swoisty rozziew między Sikorskim (Sikorski 2013) a Stalmachem (Stalmach 1889) ma być zaufanie najnowszym dokonaniom nauki na różnych polach tej dziedziny. Postawa ofensywna do badań, szczególnie na tle lingwistycznym, wynikała między innymi z badań Brücknera, od których minęło przeszło sto lat. Nie należy jednak z nich rezygnować. Przytaczając słowa Michaiła Bachtina (1985), powiedzieć można, że „w każdym momencie swojego rozwoju dialog dysponuje olbrzymim, bezgranicznym zasobem sensów zapomnianych” (Bachtin 1985: 525).

² Nurt w badaniach nad mitologią słowiańską negujący dotychczasowe hipotezy, a nawet jej istnienie ogółem; hiperkrytycy twierdzą, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć mitologii Słowian dysponując szczegółowymi informacjami jakie posiadamy.

Od ogółu do szczegółu – nowe spojrzenie na problem badawczy

Łuczyński (Łuczyński 2022) stara się wypełnić mitologię kontekstami, odrzucając jednocześnie dokonania badaczy, głównie rosyjskich, zmagających się najdłużej z zagadnieniami odtwórczymi. Jakkolwiek konteksty te nie wypełniają luk historii, którą nieodzownie straciliśmy, to pozwalają one na szersze zrozumienie wątków mitycznych w pojęciu słowiańskim ogółem. Doceńmy jednak te starania i spróbujmy wczytać się w schematy frazeologii prasłowiańskiej jakie nam podano.

Trudno jest zmagać się z samym sobą i *Mity Słowian – śladami świętych opowieści przodków* są na to doskonałym przykładem. Cytując fragment *Poematów* Mickiewicza (1925) „cierpi człowiek, bo służy sam sobie za kata; sam sobie robi koło i sam się w nie wplata” (Mickiewicz 1929: 439). Po pedantyzmie pierwszej pozycji z 2020 roku, *Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne* prawie nie zostało śladu, choć jest to bez dwóch zdań równie błyskotliwa pozycja, wnosząca nowe kwestie dotyczące ówczesnego stanu mitologii słowiańskiej wysnute głównie na podstawie folklorystyki porównawczej, jak i z podwalin językowych. Książka dąży do podsumowania w dwóch zasadniczych częściach, to jest próbie rekonstrukcji motywów mitycznych funkcjonujących u Prasłowian oraz konstrukcji swoistej listy postaci i wątków mitycznych. W ten sposób Łuczyński snuje dalej swoją narrację, możliwie klaryfikując swoje wywody, szczególnie iż źródła historyczne to wprawdzie bezcenne źródło wiedzy, lecz niejednego badacza wywiodły już w pole. Autor jest bezwzględny krytykiem szkoły rosyjskiej – nie ma w jego wywodzie miejsca na ustępstwa ani swoisty romantyzm, jakim posługują się jego poprzednicy. Nie chowa się za strzępkami narracji, jakie pozostawiono odbiorcom, a obiektywnie bada wątki, łącząc je w pełną całość w odniesieniu do źródeł i kultur – szczególnie tej indoeuropejskiej – z jakich mogą się one wywodzić. Powołuje się na językoznawstwo historyczne, metodologię tematologii i archeologię komunikacji literackiej, odrzuca formę narratywną, gdyż „podstawowa trudność, przeszkoda dla badań wiąże się bowiem z faktem, że nie dysponujemy absolutnie żadnymi zapisami słowiańskich mitów, a z perspektywy badacza – nie dysponujemy materiałem mownym, na którym można by się oprzeć, badając i usiłując zrekonstruować mitologię Słowian” (Łuczyński 2022: 10).

Rekonstrukcja bez rekonstrukcji

W taki oto sposób w tekście Łuczyńskiego przejawia się ta krytyka, obecna głównie w podkreśleniu „fabularnych” miejsc rekonstrukcji. Otrzymujemy więc wyklarowany łańcuch: mitologia słowiańska – problem – aktualizacja – interpretacja.

Autor osadzając swoje rozważania głównie na terenie folklorystyki porównawczej i lingwistyki, buduje bezpieczną przestrzeń, w której nie ma miejsca na konstruowanie nadinterpretowanej nomenklatury, w swoich kontrowersjach przejmującej naukę tej dziedziny. Podejście do mitologii poszerza się i rozpatrywane jest poza samym schematem kultury Słowian. Książka Łuczyńskiego jest krokiem, który pozwoli na aktualizację myśli mitologicznej. Z powodzeniem unika problemów poprzednich naukowców wynikających z okrojenia źródeł. Słowem wykracza poza tradycję badań związanych z zagadnieniem. W ten właśnie sposób wychodzi poza schemat odtwórczy tworząc skupienie kontekstów mitotwórczych.

Interesującą perspektywą w odbiorze książki Łuczyńskiego jest jej zestawienie z cytatem Claude'a Lévi-Straussa:

Dla osoby niebędącej specjalistą, a szczególnie dla przeciętnego człowieka, świat, który fizycy usiłują opisać na własny użytek, odtwarza pewnego rodzaju ekwiwalent tego, co nasi przodkowie pojmowali jako świat nadprzyrodzony, gdzie wszystko przebiega inaczej niż w zwykłym świecie, a często zupełnie na odwrót. Aby próbować go sobie wyobrazić, starożytni, a także bliższe nam w czasach ludy niepiśmienne, wymyślali mity (Lévi-Strauss 2014: 65).

Tę oczywistą tezę udaje się autorowi w pełni udowodnić, jako że analizuje mity pierwotne – zjawiska atmosferyczne, podtrzymanie nieba, śmiertelność człowieka, pojawienie się ognia, radła i wiele innych zagadnień nurtujących ludzką u zarania. Można mieć tylko nadzieję, że ten zbiór kontekstów posłuży w szerszym rozumieniu mitologii słowiańskiej i pozwoli przekroczyć granice, które ograniczają horyzont badań na tym polu. Ponieważ mamy do czynienia z kompendium wiedzy o tym, co wiemy o mitach słowiańskich rozszerzone o rozliczne analogie światowych odnośników, to niełatwo jest w tak krótkim wywodzie ująć całościowo zagadnienia poruszane na łamach publikacji, szczególnie że znajdujemy w niej mnóstwo porównań do obcych kultur. Tym sposobem więc w większości książki Słowian *sensu stricto* – poza rozdziałami podsumowującymi – jest względnie niewiele. Warto jednak poznać mitologię w szerszym kontekście, szczególnie, że takie pozycje jak choćby *Złota gałąź* Frazera (Frazer 1965) mają już swoje lata, a autor czerpie całymi garściami z dobrodziejstw metody porównawczej.

Obie książki Łuczyńskiego są bardzo ważnym punktem zwrotnym w badaniach nad mitologią Słowian. Przede wszystkim bardzo rozjaśniają panteon, który jest nader zanieczyszczony przez kronikarzy i samozwańczych badaczy Słowiańszczyzny. Wskazane publikacje są przede wszystkim przestrzenią wartościowych rozważań i badań nad językiem i folklorem. Ich

dynamika nie przeszła bez echa w środowisku naukowym, choć nadal nie uzyskały one odpowiedniego statusu dla swojej niemal rewolucyjnej wartości merytorycznej.

Łuczyński pracuje głównie na metodzie porównawczej. Polega ona na tym, że w rezultacie porównań zyskuje się stwierdzenie tożsamości częściowej rzeczy ze sobą porównywanych, a ich wyznaczenie jest środkiem do poznania istotnych składników zjawisk podobnych do siebie, zależności przyczynowej i genezy danego zjawiska – tu głównie z zakresu antropologii. Książka zawiera również mapy odnotowania występowania konkretnych wątków mitycznych na świecie. Do tego autor przygotował drzewo genealogicznych zależności bogów oraz tabele występowania danych lub potencjalnych bohaterów w analizowanych wątkach mitycznych. Książka nie tylko zawiera zarysy fabuły słowiańskich mitów, ale również prawdopodobnych ich więzi, o czym już zostało wspomniane. Autor nie próbuje tutaj podawać gotowych fabularnych rekonstrukcji, jak już wcześniej bywało.

„Mity Słowian. Śladami świętych opowieści Przodków” to przede wszystkim wielowątkowa pozycja dotycząca mitologii i kultury duchowej Słowian opisanej przez pryzmat wielokulturowości jej pochodzenia i źródeł. Znajdują się w niej odpowiedzi na pytania „w jakich bogów wierzyli pogańscy Słowianie?” i „jak wygląda rekonstrukcja repertuaru słowiańskich motywów mitycznych?”. Rozważania nad pierwszym z nich zajmują rozdział drugi publikacji. Traktuje on przede wszystkim o restauracji zasobu imion bóstw i ich postaci w studiach nad nazewnictwem mitologicznym Słowian w przeglądzie historii badań nad panteonem indoeuropejskim i ich etymologicznych nazw w kontekście słowiańskim. Cech poszczególnych bóstw autor poszukuje również w języku, co jest najbardziej logicznym posunięciem w kontekście okrojonego materiału źródłowego. Odpowiada tym samym na pytania „jacy byli bogowie?” podając katalog ich typów. Rekonstrukcja repertuaru motywów opiera się zaś na odtworzeniu tekstów metodą porównawczą i analizą elementów analizy strukturalnej, między innymi w hipotetycznych rekonstrukcjach fragmentów tekstów mitycznych, szczególnie dwóch cykli, mitu podstawowego o walce gromowładcy z chtonicznym przeciwnikiem (włączając w to ulistyczny o nurkowaniu pod ziemię w celu stworzenia łądu), oraz mitu płodności.

Na koniec badacz pokusił się nawet o analizę potencjalnego wykorzystania mitologii słowiańskiej, gdyby istniała jako spójny utwór, w historycznych epokach literackich. Zarysował nam, co prawda pesymistyczny, ale jakże prawdziwy obraz odkrywający naszą własną hipokryzję jako społeczeństwa. Zamiast pytania „czemu mitologii słowiańskiej nie uczy się w szkołach”, pozwolę sobie pójść jeszcze dalej niż Łuczyński i zadam pytanie o to, „ile osób przeczytało by mitologię Słowian, gdyby istniała jako utwór literacki?”.

Podsumowanie

Warto rozważyć nie tyle zasadność, ile szanse na powodzenie odtworzenia mitologii słowiańskiej. Są one dość nikłe, niemniej naukowcy różnych dziedzin pracują nad nią. Szczególnie najnowsze odkrycia językowe i archeologiczne w tej dziedzinie są niezwykle obiecujące. Mam tu na myśli między innymi ostatnie dwie książki omawianego autora (Łuczyński 2019, 2022) w pierwszej materii, a w drugiej badania nad interpretacją symboliki ostróg typu lutomińskiego omawianych szczegółowo przez Kajkowskiego (Kajkowski 2019). Tym samym niewiele jest tekstów, szczególnie opisanych górnolotnymi mianami „mitologii słowiańskiej”, które z taką przenikliwością i otwartym umysłem podchodziłyby do tematyki. Niemniej pokładam wielkie nadzieje w kilku ważnych nazwiskach, które pojawiły się w ostatnich latach na rynku, zarówno wydawniczym jak i naukowym. Z pewnością widzimy tu wyraźny przełom pokoleniowy. Pozornie tak wyraźna postawa jak Michała Łuczyńskiego może zniechęcać do kontynuowania dyskusji, jednak trzeba podkreślić, że z pewnością wyznaczyła jej odpowiedni tor i daje szansę na badania na zupełnie nowych obszarach.

Źródła cytowań

- ADORNO THEODOR W., HORKHEIMER MAX (2010), *Dialektyka oświecenia*, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Marek Jan Siemek, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
- BACHTIN MICHAŁ (1985), *Estetyka twórczości słownej*, przekł. Eugeniusz Czaplejewicz, Danuta Ulicka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- BENIAMIN WALTER (2012), *O pojęciu historii*, w: Walter Benjamin, *Konstelacje. Wybór tekstów*, przekł. Adam Lipszyc, Anna Wołkowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- DOŁĘGA CHODAKOWSKI ZORIAN (2014), *O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem*, Sandomierz: Armoryka.
- MICKIEWICZ ADAM (1929), *Poezje*, Lwów: Gubrynowicz i Syn.
- SŁUPECKI LESZEK P. (2009), *Pagan temples – Christian church, The problem of Norse Temples*, Rzeszów: Rzeszów University Press.